

Caracterización de la flora vascular y fúngica de quebrada Cabritería, Valparaíso.

Patricio Novoa¹

Table of Contents

RESUMEN	2
ABSTRACT	2
PROLOGO	3
INTRODUCCION	3
Hot Spot de biodiversidad “Chilean Winter Rainfall-Valdivian Forests”	3
Formaciones vegetacionales de la region de Vaparaiso	4
Palmares	6
Reserva de la Biosfera y sitios prioritarios de proteccion.	7
OBJETIVO	9
MATERIALES Y METODOS	9
Area de estudio	9
Toma de datos	10
Tipos de habitats	11
Caracterizacion de la flora	11
RESULTADOS	12
Riqueza y composicion general	12
Tipos biologicos	13
Riqueza y composicion por habitat	13
Especies en categoria de conservacion	15
Endemismos estrechos	16
Palmar	16
CONCLUSIONES	18

¹ Ingeniero Forestal, experto botánico. Investigador Jardín Botánico Nacional. Casilla 488, Viña del Mar, pnovoa@jbn.cl

Riqueza de especies	18
Tipo de habitat	19
Palmar	20
Tipos biológicos	21
Endemismos restringidos y rareza de especies	21
Consideraciones finales	23
Agradecimientos.....	24
LITERATURA CITADA.....	25
ANEXO 1. Catalogo de flora, proyecto Cabritería, ordenado por división y nombre científico. 27	

RESUMEN

Se reporta una riqueza total de 127 taxones específicos e infra específicos de plantas vasculares y fungi, para la quebrada de Cabritería, ubicada en el cerro Rodelillo de Valparaíso (centroide 33° 3'41.67"S; 71°33'54.01"W), entre 181 y 320 m de altitud. Los taxones endémicos de Chile constituyen 47,4%, calculado como el porcentaje de endémicas sobre el total de endémicas mas nativas, mientras que un 36,1 % corresponde a flora aloctona o advena, calculado como el numero de advenas sobre el total de endémicas + nativas + advenas. La flora total es caracterizada respecto a su presencia en tres tipos de hábitats: esclerófilo de ladera norte, esclerófilo de laderas de umbría e higrófilo de fondo de quebradas. Se presenta una lista sistemática comentada donde cada taxón es caracterizado respecto a su rango taxonómico, origen geográfico, habito de crecimiento, frecuencia por tipo de hábitat en Cabritería. Se analiza la similitud entre la flora nativa de cada hábitat resultando que la composición de especies difiere en los ámbitos de esclerófilo de ladera norte, esclerófilo de laderas de umbría y fondo de quebradas. Se indica la presencia de 9 especies en categoría de conservación.

ABSTRACT

A total richness of 127 specific and infraspecific taxa of vascular plants and fungi is reported for the Cabritería ravine, located on the Rodelillo hill in Valparaíso (centroid 33° 3'41.67"S; 71°33'54.01"W), between 181 and 320 m altitude. The endemic taxa of Chile constitute 47.4%, calculated as the percentage of endemics over the total of more native endemics, while 36.1% corresponds to non-native or advena flora, calculated as the number of advenas over the total of endemics. + native + advena. The total flora is characterized with respect to its presence in three types of habitats: northern slope sclerophyllum, shady slope sclerophyllum and creek bottom hygrophyllum. A systematic annotated list is presented where each taxon is characterized with respect to its taxonomic range, geographic origin, growth habit, frequency by type of habitat in Criteria. The similarity between the native flora of each habitat is analyzed, showing that the composition of species differs in the areas of sclerophyll on the northern slopes, sclerophyll on shady slopes and bottom of streams. The presence of 9 species in conservation category is indicated.

PROLOGO

La presente caracterización se realizó por encargo de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, dada la declaración como área verde de la Quebrada Cabritería en la modificación parcial de Plan Regulador Comunal, del año 2018. El levantamiento se efectuó en el transcurso del año 2021, con el objetivo de documentar las especies vegetales existentes en el lugar, avanzar en el conocimiento de la Quebrada para posibilitar su protección y posible constitución de un Parque Quebrada en el sector, y que todas y todos puedan acceder a la información de los atributos ecosistémicos que la identifican, de manera de aportar en su conservación y protección.

INTRODUCCION

Hot Spot de biodiversidad “Chilean Winter Rainfall-Valdivian Forests”

Las region de Valparaíso, está ubicada en el centro del hot-spot “Chilean Winter Rainfall-Valdivian Forests”, Myers & Mittermeier (2000), el cual cubre aproximadamente 39.714.200 hectáreas de la parte centro norte de Chile y el borde oeste de Argentina, desde la costa del Océano Pacífico a la cumbres de los Andes. Este hot-spot comprende alrededor de un 40% del territorio chileno continental, incluyendo además las islas San Félix, San Ambrosio y el Archipiélago de Juan Fernández. Los hot-spot, como es sabido, son sitios de alto valor mundial por su destacada biodiversidad, pero al mismo tiempo por el marcado grado de endemismo y, fundamentalmente, por la preocupante situación de amenaza que enfrentan.

En la Figura 1 se presenta el hot-spot “*Chilean Winter Rainfall-Valdivian Forests*” Myers & Mittermeier (2000) y la ubicación de la region de Valparaiso.

Figura 1. Ubicación de la region de Valparaíso en el hot-spot “Chilean Winter Rainfall-Valdivian Forests”. Fuente: www.biodiversityhotspots.org

Formaciones vegetacionales de la region de Vaparaiso

La región de Valparaíso, puede considerarse como el límite norte del llamado clima mediterráneo chileno, Grau, J. (1992), ubicando este límite en el paralelo 32° de Lat. Sur. A su vez este mismo paralelo debe considerarse como el límite sur de la llamada zona de los valles transversales. Teillier, S. (apuntes de cátedra), señala o demarca el límite norte del bosque esclerófilo siempreverde, también en el paralelo 32.

Otro aspecto importante de indicar es que vegetacionalmente la región de Valparaíso, constituye para muchas especies del sur de Chile, el límite norte de su distribución, en tanto que para un número menor de especies presentes en la zona norte, esta región representa el límite sur. Sin embargo al mirar el conjunto de la flora regional y sus hábitat se puede aseverar que la región de Valparaíso es definitivamente la entrada a la zona mesomórfica, es decir, el inicio de los hábitat dominados por condiciones de mayor humedad edáfica, aunque esta condición este cambiando dramáticamente con el cambio climático cuya expresión en Chile central son 12 años de sequía hasta la fecha.

De acuerdo al estudio “La Vegetación Natural de Chile”. Clasificación y Distribución Geográfica, elaborado por Gajardo (1994), la flora de la región de Valparaíso pertenece a 3 regiones vegetacionales, divididas en ocho formaciones vegetacionales. En la Tabla 1 se presentan las regiones y formaciones vegetacionales presentes en la región, con sus respectivas superficies.

Tabla 1: Regiones y formaciones vegetacionales de la Región de Valparaíso, según Gajardo (1994)²

Formacion	%	Superficie Regional (ha)
Region Estepa Altoandina		
2.B.10 Matorral Andino Esclerófilo	12,6	206.703
2.B.11 Estepa Alto-Andina de Santiago	14,9	243.702
Región del Matorral y Bosque Esclerófilo		
3.A.4 Matorral Estepario Arborescente	10,4	170.690
3.B.5 Matorral Espinoso de las Serranías	17,7	290.074
3.B.6 Bosque Espinoso Abierto	0,3	5.328
3.B.8 Matorral Espinoso del Secano Costero	6,1	99.454
3.C.10 Bosque Esclerófilo Costero	28,5	467.671
Region del Bosque Caducifolio		
4.A.1 Bosque Caducifolio de Santiago	0,4	6.413
Cultivos	6,9	113.563
Altas cumbres	2,2	36.013
Total según Gajardo	100,0	1.639.610

Cabe destacar que la región de Valparaíso posee casi el 60% de la superficie nacional de la formación Bosque Esclerófilo Costero, el cual presenta en sus quebradas mas protegidas con acumulacion hidrica, un bosque laurifolio de antigua data (Gajardo, 1994). El proyecto Cabriteria pertenece a esta formacion.

² Las formaciones Matorral Espinoso de las Serranías, Bosque Caducifolio de Santiago y Bosque Espinoso Abierto incluyen un total de 15.000 ha de la región Metropolitana. La formación Bosque Caducifolio de Santiago se actualizó incorporando Bosques y Renovales de Roble en la zona de Colliguay Alto.

Palmares

La región de Valparaíso concentra el 59,4% de las formaciones de palma chilena (*Jubaea chilensis*) en Chile, las cuales a su vez crecen casi íntegramente en la formación Bosque Esclerófilo Costero con excepción de algunas poblaciones que crecen en la formación Bosque Esclerófilo Maulino en la región del Maule. En la Tabla 2 se presenta un catálogo actualizado de los palmares de Chile.

Tabla 2. Palmares de Chile ordenados por número de palmas, poblaciones y región. Actualizado. Fuente: Elaboración propia.

Nº	NOMBRE	REGION	Nº PALMAS	OBSERVACIONES
1	Palmas aisladas	Región de Atacama y Coquimbo	4	Palmas nativas aisladas en Vallenar, La Serena y Hacienda Las Palmas en la comuna de Canela. Verificado en Google Earth
2	Palmar fundo Monte Aranda, comuna Los Vilos	Region de Coquimbo	100	Fuente: EIA Fundo Las Palmas, Geobiota. Minera Pelambres. Ubicación verificada en Google Earth foto 2014 y terreno, centro del palmar: 31°59'51.65"S; 71°11'5.15"O.
3	Palmar quebrada de Culimo, comuna Los Vilos	Region de Coquimbo	39	Fuente: Libro Rojo región de Coquimbo, no indica el Nº de palmas. 39 palmas verificadas en Google Earth, foto 27 dic 2012.
4	Palmar de Tilama norte o "corral de las palmas", comuna Los Vilos	Region de Coquimbo	31	Fuente: Nº Pastor Correa, quien indica que el palmar posee entre 15 y 50 palmas, consecuentemente se asigna el valor promedio. Ubicación verificada en terreno y en Google Earth; 32° 1'17.08"S ; 71° 9'6.16"O foto 2014.
5	Palmas estero Pupío, sector tranque Culimo, Los Vilos	Region de Coquimbo	2	Palmas vistas en terreno y verificadas en Google Earth. 32°4'45.75"S; 71°12'25.74"O
6	Túnel Las Palmas, comuna Petorca	Region de Valparaíso	500	Ubicación verificada en Google Earth foto 2014 y terreno. Fuente Pastor Correa. Ubicación centro palmar: 32° 10'3.86"S; 71° 9'33.28"O.
7	Hacienda Las Palmas de Ocoa y Reserva Ecológica Oasis La Campana	Region de Valparaíso	2000	Ubicación verificada en Google Earth foto 2014 y terreno. Punto central del palmar; 32°55'8.67"S; 71° 3'25.63"O. Fuente. Pastor Correa y CONAF.
8	Palmas de Vichiculen, sur de Llayllay y oriente de Ocoa	Region de Valparaíso	1500	Ubicación verificada en Google Earth: Punto medio del palmar 35°55'11.19"S; 71° 0'43.31"O. Fuente: Pastor Correa, quien informa 1500 palmas, aunque en Google Earth se ve solo una gran población de 500 palmas aprox.
9	Palmar de Ocoa, Parque Nacional La Campana	Region de Valparaíso	42,000	verificado Google Earth. Punto central del palmar; 32°57'42.22"S; 71° 4'37.39"O. Fuente: CONAF.
10	Palmar Altos de Lliuliu	Region de Valparaíso	131	Palmar no documentado a la fecha, nuevo registro. Detectado por información de los lugareños y verificado en Google Earth. Formado por 3 concentraciones de palmas; sector norte con 39 palmas (33°06'22.73"S; 71°15'27.23"O), sector medio con 26 palmas (33°06'37.89"S; 71°15'13.32"O) y sector sur con 66 palmas (33°06'59.72"S; 71°14'53.13"O), todas contabilizadas en Google Earth. No ha sido revisado en terreno por personal de CONAF.
11	Palmar fundo los Perales Quilpué	Region de Valparaíso	43	Palmar en ladera de exposición oeste del fundo. Observado desde desde ladera opuesta. Verificado e Google Earth. Centro del palmar: 33°07'58.77"S; 71°17'18.42"O
12	Palmar Fundo Los Colihues, Quilpué	Region de Valparaíso	12	Palmar encontrado mediante uso de Google Earth foto abril 18, 2009. Punto medio 33° 8'22.16"S; 71°14'44.92"O
13	Palmar El Salto. Viña del Mar	Region de Valparaíso	9816	Fuente: proyecto URBAL 3/ Municipalidad de Viña del Mar. Palmar constituido por 5 GRANDES sectores: EL QUITENO CON 5271 palmas, SIETE HERMANAS con 1848 palmas, RODELILLO (Qta. Vergara) con 1500 palmas, FORESTAL ALTO con 910 y LA CANTERA con 287 palmas, total 9816 palmas. Parte de los sectores El Quiteño, Siete Hermanas y Forestal Alto están declarados Santuario de la Naturaleza.

14	Palmar ruta 68 laderas norte y sur subida Santos Ossa	Region de Valparaíso	159	Conteo en fotografías aéreas y generación de capa vectorial. Verificada ubicación en Google Earth. Centro palmar en 33° 5'25.63"S; 71°33'35.51"O
15	Palmar Cabrtería, cerro Rodelillo de Valparaíso	Region de Valparaíso	226	Conteo en fotografías aéreas y generación de capa vectorial. Verificada ubicación en Google Earth. Centro palmar en 33° 03'39.13"S; 71°33'54.17"O. Coexiste en parte con proyecto inmobiliario de carácter social.
16	Palmar estero El Sauce	Region de Valparaíso	31	palmar registrado en marzo de 2015. Las palmas crecen en pequeñas agrupaciones quebradas tributarias de la quebrada El Sauce que da origen a la playa de Laguna Verde. Hay 15 palmas en la Q. La Lechuza al sur del tranque La Luz, otras 6 en las cercanías de las ruinas de la central hidroeléctrica El Sauce, y otras 7 en cerro al sur de los potreros agrícolas de la quebrada El Sauce cercanos al mar y palmas aisladas en la cuesta Balmaceda y otros puntos.
17	Palmería Alhue norte	Region Metropolitana	2,500	Palmar ubicado al poniente del Cajón Pichi, norte de Alhue. Esta formado por tres agrupaciones de palmas que en total poseerían 2.500 palmas. Fuente: Pastor Correa. Comprobado en Google Earth. Sector poniente: 33°57'3.22"S; 71°10'17.59"O. Sector medio: 33°56'33.41"S; 71° 8'48.76"O. Sector oriente: 33°56'36.33"S; 71° 7'43.31"O
18	Palmar de Cocalán, Parque Nacional Palmas de Cocalan	Region del Libertador	35,500	Palmar ubicado en la cuenca del estero Cocalán , 15 km al nororiente de Las Cabras. Fuente: CONAF, Pastor Correa. Agrupación palmas en fondo de valle: 34°11'58.69"S; 71° 9'29.80"O. Visto en Google.
19	Palmar de la Candelaria, noroeste Rauco	Region del Libertador	306	Palmar que crece en 7 agrupaciones en el sector La candelaria, 17 km al noroeste de Rauco. Pastor Correa informa que este palmar tendría 1900 palmas, sin embargo no es posible encontrar mediante Google Earth esa cantidad de palmas, solo es posible identificar 306 palmas. Ubicación del palmar en Google Earth. Punto sector El Almácigo: 34°51'7.88"S; 71°29'24.47"O
20	Palmas de Tapihue, Penciahue	Region de Maule	35	Palmar en la ribera del estero Las Palmas, en Tapihue comuna de Penciahue. Fuente: Flores, Sofía. Memoria de título: Propuesta de lineamientos estratégicos de conservación de palma chilena en la localidad de palmas de Tapihue, comuna de Penciahue, región del Maule. Facultad de Ciencias Forestales U. de Chile. N° de palmas informadas: 35. Punto central del palmar: 35°11'40.88"S; 71°45'29.58"O. Limite sur natural de la especie.
TOTAL			94,935	

Reserva de la Biosfera y sitios prioritarios de protección.

La región de Valparaíso posee la Reserva de la Biosfera La Campana – Peñuelas, UNESCO (2008), la cual contiene un mosaico de sistemas ecológicos representativo de regiones biogeográficas, que comprende una serie progresiva de formas de intervención humana. La Reserva de Biosfera posee una superficie de 238.216 hectáreas, de las cuales 14.603 hectáreas corresponden a la zona núcleo (parque nacional La Campana y reserva nacional Lago Peñuelas); 39.755 hectáreas a la zona tampón y 183.858 hectáreas a la zona de transición³.

La cuenca a la cual pertenece el proyecto Cabrtería, posee su límite este unido al límite sur oeste de la Reserva de la Biosfera la Campana – Peñuelas como se observa en la figura 2.

³ Las Reservas de Biosfera son zonas de ecosistemas terrestres, costeros o marinos, o una combinación de éstos, que han sido reconocidas internacionalmente como tales en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO. Se las ha creado para promover y demostrar una relación equilibrada entre los seres humanos y la biosfera. Las Reservas de Biosfera son designadas por el Consejo Internacional de Coordinación del MAB a solicitud del Estado interesado. Cada Reserva de Biosfera permanece bajo la jurisdicción soberana del Estado en que está situada. Colectivamente, todas las Reservas de Biosfera constituyen una Red Mundial en la que los Estados participan voluntariamente. La Red Mundial se rige por el Marco Estatutario aprobado por la Conferencia General de la UNESCO en 1995, en que se exponen la definición, los objetivos y los criterios, así como el procedimiento de designación de las Reservas de Biosfera.

Fig. 2. Ubicación de la cuenca Cabritería (línea roja) en relación al limite de la Reserva de la Biosfera La Campana – Peñuelas (línea amarilla de borde y relleno opaco).

Se observa que la cabecera de la cuenca está unida al lado exterior del limite de la Reserva La Campana - Peñuelas, quedando fuera de la Reserva de la Biosfera, lo cual por cierto es una omisión que debiera subsanarse en una futura revisión de los limites de la Reserva, por cuanto la vegetación de la cuenca y especialmente sus formaciones de palma chilena son muy similares, sino iguales a palmares aledaños al este de Cabritería, los palmares de Rodelillo y Alto Tranque que forman parte del Santuario de la Naturaleza Palmar El Salto y el palmar de la subida Santos Ossa (Ruta 68) ubicado hacia el este de Cabritería, ambos incluidos en la reserva de la Biosfera La Campana – Peñuelas.

De igual forma, la cabecera de cuenca Cabritería está unida al sitio prioritario de protección de la biodiversidad biológica Palmar 7 Hermanas – El Salto, quedando fuera de este sitio prioritario, lo que debiera subsanarse en una futura revisión de los limites de los sitios prioritarios de la región, por cuanto la vegetación de la cuenca y sus formaciones de palma chilena son muy similares, sino iguales a la formación vegetal del sitio prioritario indicado. Ver Fig. 3

Fig. 3. Ubicación de la cuenca Cabritería (línea roja) en relación al limite del Sitio Prioritario Palmar 7 Hermanas – El Salto (zona marrón).

OBJETIVO

El propósito del presente trabajo es dar a conocer el catalogo de la flora vascular y fúngica del Parque Cabritería que forma parte de la cuenca de Cabritería, con el fin de documentar el conocimiento vegetacional del lugar de cara a su futura protección oficial y así mismo incrementar el conocimiento y valoración de los espacios naturales de Valparaíso y de los últimos palmares urbanos de Chile central.

MATERIALES Y METODOS

Area de estudio

La caracterización de la flora se hizo en los limites del proyecto Parque Cabritería (Región de Valparaíso) inscrito en un polígono de 49,6 has sin viviendas salvo algunas tomas de terreno. En el contexto de la vegetación natural de Chile (Gajardo 1994), el sector del proyecto esta inscrito en la formación vegetacional Bosque Esclerófilo Costero. A una escala regional y considerando el concepto de piso de vegetación, aplicado para Chile por Luebert y Pliscoff (2006), el proyecto Cabritería pertenece al piso vegetacional: bosque esclerófilo costero de *Schinus latifolius* y *Lithrea caustica*.

El área del proyecto corresponde a una sección de la parte superior de la quebrada Cabritería, ubicada en el sector Rodelillo de Valparaíso, subcuenca tributaria de la cuenca de la quebrada Placeres que nace en la ruta Variante Agua Santa entre las calles Manuel Antonio Matta y Cabritería Norte del cerro Placeres y desemboca en el mar en el sector de Yolanda, recorriendo una longitud total de 5,2 km, forma parte de un sistema de quebradas cuyos interfluvios dan origen, en parte, a los denominados cerros de Valparaíso.

El terreno propiedad de SERVIU esta constituido por quebradas con laderas de exposiciones de sombra (sur, sureste, suroeste), de exposiciones de sol (norte, noroeste) y fondos de quebrada (Fig. 4).

Fig. 4. Polígono del parque natural Cabritería (línea exterior amarilla). Superficie 49,6 h.

Toma de datos

El trabajo de registro de datos y determinación taxonómica se realizó cinco prospecciones realizadas entre los años 2017 y 2021. Las campañas de terreno se efectuaron en las siguientes fechas: 28 abril 2021; 11 mayo 2021; 31 agosto de 2021 y 2 de diciembre de 2021, se agregó información registrada con anterioridad por el autor y profesionales de la mesa de trabajo de apoyo al proyecto, realizada en abril de 2017. En cada visita se registraron los individuos mediante fotografías las cuales se georreferenciaron en gabinete con el software Garmin Base Camp a través de track registrado en GPS Garmin eTrex 20x. Se tomaron muestras de algunas especies que no fue posible determinar en terreno las cuales fueron identificadas en el Jardín Botánico Nacional.

Tipos de habitats

Según Rivas-Martínez (2005) un hábitat es un “espacio y ambiente (conjunto de factores mesológicos: luz, clima, suelo, etc.) en el que se desarrollan las comunidades bióticas o alguna de sus especies constituyentes”. En el presente trabajo un tipo de hábitat o ámbito de flora es considerado como internamente homogéneo en cuanto a su composición florística asociada a la exposición y a la presencia de agua edáfica (fondos de quebrada). En términos geobotánicos clásicos (Villar, 1929), un tipo de hábitat corresponde a un medio estacional individualizado por una composición general de especies.

Caracterización de la flora

La nomenclatura de las especies sigue a Rodríguez (2018). Se indica el origen geográfico de los taxones (advena, nativo, endémico) de acuerdo a Rodríguez (2018). En este trabajo los términos “endémico” y “endemismo” se refieren a taxones con distribución natural asignada al área geográfica de Chile, no obstante, el análisis de los endemismos puede referirse a áreas más específicas (Chile central, región de Valparaíso, varias regiones colindantes, etc.). Las cuatro categorías de origen consideradas dan una referencia general de la extensión de los rangos de distribución geográfica de los taxones y no constituyen elementos fitogeográficos en sentido estricto.

Cada taxón fue caracterizado respecto a su hábito de crecimiento en el catálogo, con base en las categorías propuestas por Zuloaga et al. (2008a, 2008b, 2008c), eligiéndose 11 hábitos de crecimiento, que se detallan: AR; árbol o arbusto arborescente. AS; arbusto suculento. AT; arbusto. EN; enredadera. HA; hierba anual o bianual. HL; hierba subleñosa. HP; hierba perenne. HS; hierba suculenta. SA; subarbusto. PA; parásita anual. AP; arbusto parásito. Se caracteriza la riqueza de especies de la flora total hábito de crecimiento y por tipo de hábitat. Cada hábitat fue caracterizado en cuanto a la proporción de orígenes considerando su flora total, parcial y de tipos biológicos respecto a su flora nativa parcial.

Se da cuenta del estado de conservación de las especies mediante la revisión de las clasificaciones oficiales, correspondientes a los procesos de clasificación 1 a 17 finalizados con Decreto Supremo.

Mediante la revisión de bibliografía especializada, se identificaron aquellos taxones que constituyen endemismos estrechos, restringidos a la región de Valparaíso o a parte de ella.

RESULTADOS

Riqueza y composición general

La flora vascular total registrada en el polígono de proyecto Parque Cabritería es de 121 taxones específicos e infraespecíficos y 6 taxones del reino Fungi, ver Anexo 1, que corresponden a 117 especies vasculares y 4 taxones infraspecíficos la mayoría de ellos introducidos. En cuanto al reino Fungi, se registro la presencia de 6 taxones, 4 de ellos identificados a nivel de División, uno identificado a nivel de genero y uno a nivel de especies.

A un nivel taxonómico mayor, la flora vascular del proyecto esta representada por 58 familias. En la Tabla 3 se presentan las familias presentes con tres especies o mas divididas según origen. Asteraceae, es la familia mas abundante, con 19 especies, representando el 16,5 % de la flora total, luego Poaceae con 7 especies, Apiaceae, Fabaceae Solanaceae con 6 especies, Lamiaceae, Polygonaceae, Rosaceae, Salicaceae, Scrophulariaceae y Urticaceae con 3 especies cada una.

Las familias Alstroemeriaceae, Amaryllidaceae, Anacardiaceae, Calceolariaceae, Convolvulaceae, Cucurbitaceae, Cyperaceae, Dioscoreaceae, Euphorbiaceae, Papaveraceae y Pteridaceae poseen 2 especies cada una, lo que suma un total de 22 especies, divididas en 11 endémicas, 5 nativas y 6 advenas.

Las familias Arecaceae, Boraginaceae, Brassicaceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Campanulaceae, Cardiopteridaceae, Caprifoliaceae, Cariophyllaceae, Celastraceae, Chenopodiaceae, Elaeocarpaceae, Ephedraceae, Equisetaceae, Escalloniaceae, Grossulariaceae, Iridaceae, Lauraceae, Loasaceae, Lorantaceae, Malvaceae, Monimiaceae, Monttiaceae, Myrtaceae, Nyctaginaceae, Onagraceae, Oxalidaceae, Phrymaceae, Plantaginaceae, Quillajaceae, Rhamnaceae, Rubiaceae, Thelypteridaceae, Tropaeolaceae, Valerianaceae, Verbenaceae, Vitaceae (37 familias) poseen solo una especie, estas 37 especies están divididas en 12 endémicas, 16 nativas y 9 advenas.

Tabla 3. Familias botánicas del proyecto Cabritería con tres especies o mas, agrupadas según origen.

Familia	especies endémicas	especies nativas	especies advenas	Total
Asteraceae	5	8	6	19
Poaceae	4	1	2	7
Fabaceae	2	2	2	6
Solanaceae	0	3	3	6
Polygonaceae	0	2	1	3
Rosaceae	0	0	3	3
Salicaceae	1	0	2	3
Scrophulariaceae	0	2	1	3
Urticaceae	0	0	3	3
Sub total	12	18	23	53

De la flora total, 37 taxones son endémicos de Chile (ver Tabla 4), lo cual representa un endemismo de 47,4 % calculado el endemismo como el porcentaje de especies endémicas sobre el total de endémicas mas nativas (78 especies), mientras que 43 taxones corresponde a flora de origen adveno, siendo el grupo mas numeroso en el área del proyecto. Las especies advenas representan el 35,5 % de la flora, calculado como porcentaje de advenas sobre el total de endémicas mas nativas y mas advenas.

Tipos biológicos

En la Tabla 4 se presenta la cantidad y porcentaje de taxones por tipo biológico para la flora total, endémica, nativa y advena. En la flora total se destaca que las hierbas perennes predominan por sobre los demás tipos biológicos, correspondiendo a un 29,8 % del total de la flora. También se aprecia que un 34,9 % de la flora advena esta constituida por hierbas anuales, superando ampliamente a las hierbas anuales endémicas y nativas, que juntas representan solo el 20,3 % en este tipo biológico. Los arbustos representan el 20,7 %, de la flora total y solo en este grupo las endémicas son mayoría las que unidas a las nativas representan el 54,6 % de este grupo biológico. Los arboles o arbustos arborescentes están representados por 15 especies en total, incluida la palma chilena que para los efectos es considerada un árbol, de los cuales 10 son endémicas y nativas y solo 5 especies introducidas en este tipo biológico.

Tabla 4. Especies según tipo biológico y origen. Proyecto Cabritería.

Tipo Biológico	Endémicas		Nativas		Advenas		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
AR, árbol o arbusto arborescente	7	18.9	3	7.3	5	11.6	15	12.4
AT, arbusto	13	35.1	8	19.5	4	9.3	25	20.7
SA, subarbusto	2	5.4	1	2.4	1	2.3	4	3.3
AS, arbusto suculento	1	2.7	0	0.0	0	0.0	1	0.8
EN, enredadera	3	8.1	4	9.8	3	7.0	10	8.3
HA, hierba anual o bianual	3	8.1	5	12.2	15	34.9	23	19.0
HL, hierba subleñosa	2	5.4	1	2.4	1	2.3	4	3.3
HP, hierba perenne	6	16.2	17	41.5	13	30.2	36	29.8
HS, hierba suculenta	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	0.8
PA, parasita anual	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	0.8
AP, arbusto parasito	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	0.8
Total	37	100.0	41	100.0	43	100.0	121	100.0

Riqueza y composicion por habitat

El hábitat esclerófilo de laderas norte y cordones (LN): Se caracteriza por la presencia de matorral bajo, dominado por especies introducidas como *Chrysanthemoides monilifera*. y presencia esporádica de *Jubaea chilensis*, *Quillaja saponaria* y *Retanilla trinervia*. Este hábitat se presenta muy degradado, hay acumulaciones de escarpes de suelo, donde crece preferentemente el *Chrysanthemoides monilifera* y presencia esporádica de microbasurales. No obstante lo anterior aquí crecen especies conspicuas por endemismo restringido como *Alstroemeria martcorenae*.

Esclerófilo de laderas sur o de umbría (LS): Se caracteriza por la presencia de matorral de *Chusquea cumingii*, con presencia común de *Jubaea chilensis* y escasa de *Cryptocarya alba*, *Acrisione denticulata* y *Eucalyptus globulus*. Este hábitat se presenta preferentemente en laderas y quebradas al norte del cauce de la quebrada principal cuyas exposiciones son en general de umbría.

Fondos de quebrada (FQ): este hábitat corresponde a la quebrada principal que presenta curso de agua permanente o estacional en algunos tramos, con cubierta de matorral higrófilo dominado principalmente por especies introducidas como *Rubus ulmifolius*, las 2 especies de *Salix*, *Eucalyptus globulus*. Entre las especies nativas se pueden mencionar *Otholobium glandulosum* común a abundante en tramos. En algunos sectores se observa concentración de *Jubaea chilensis* y secundariamente *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus*, *Schinus latifolius*, *Aristotelia chilensis* y *Adiantum chilense*. Especies nativas exclusivas de este hábitat, son *Otholobium glandulosum*, *Equisetum bogotense*, *Conyza primulifolia*, *Erythranthe glabrata*, *Ludwigia peploides* y el helecho *Thelypteris argentina*.

En la Tabla 6 se presenta un resumen del número de especies por los tres tipos de hábitat, esclerófilo de laderas de exposiciones de sol y cordones (EN), esclerófilo de laderas de exposiciones de sombra (ES), y fondos de quebrada (FQ) y número de especies que viven en más de un hábitat.

TABLA 6. Número de especies por tipo de hábitat

Tipo de habitat	endémicas	nativas	advenas	Total
FQ	4	13	28	45
LN	10	8	9	27
LS	18	16	3	37
LN y LS	1	3	2	6
LN, LS y FQ	1	0	0	1
LS y FQ	3	1	1	5
Total	37	41	43	121

Se observa que el mayor número de especies, 45, crece en el hábitat de fondo de quebrada (FQ) donde el 62,2% (28) son especies advenas. Le sigue en importancia el hábitat de laderas sur (LS) con 37 especies donde las especies endémicas, 18, son mayoría (48,6%) y junto con las nativas representan el 91,9 % de la flora de ese hábitat. El tercer hábitat en importancia corresponde laderas norte (LN) con 27 especies donde también dominan las especies endémicas y que junto a las nativas representan el 66,7% de la flora de este hábitat. Otro número menor de plantas ocupan diferentes hábitat destacando la palma chilena que ocupa todos los hábitat aunque en distinta densidad.

Especies en categoría de conservación

Las categorías de conservación son las establecidas de acuerdo al proceso de clasificación según estado de conservación definida en virtud del Decreto N° 75 de 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, mediante el cual se dictó un procedimiento normalizado denominado "Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres", el cual fue remplazado por el Decreto N° 29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente que dictó el nuevo Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación designado con la sigla RCE, de acuerdo a esto, se registro la presencia de 9 especies en categoría de conservación, considerando los procesos 1 a 17 con Decreto Supremo de oficialización publicado en Diario Oficial. En la Tabla 5. se presentan las especies en categoría presentes en el proyecto.

Tabla 5. Especies en categoría de conservación del proyecto, de acuerdo a los procesos clasificatorios 1 a 17, oficializados a la fecha, ordenadas de mayor a menor grado de amenaza y hábito.

Especie	Familia	Habito	Categoría
<i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill.:	Arecaceae	AR	EN, DS 16/2020 MMA
<i>Alstroemeria marticorenae</i> Negritto & C.M. Baeza	Alstroemeriaceae	HP	EN, DS 44/2021 MMA
<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Cardiopteridaceae	AR	VU, DS 16/2016 MMA
<i>Adesmia balsamica</i> Bertero ex Colla	Fabaceae	AT	VU, DS 13/2013 MMA
<i>Gilliesia graminea</i> Lindl.	Amaryllidaceae	HP	VU, DS 13/2013 MMA
<i>Puya chilensis</i> Molina	Bromeliaceae	AS	LC, DS 42 MMA 2011
<i>Alstroemeria pulchra</i> Sims subsp. pulchra	Alstroemeriaceae	HP	LC [A. p. subsp. pulchra, A. p. var. maxima], DS 13/2013 MMA
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Pteridaceae	HP	LC(Chile continental), NT(JF), DS 19/2012 MMA
<i>Adiantum excisum</i> Kunze	Pteridaceae	HP	LC, DS 38/2015 MMA

Las especies en categoría del proyecto se distribuyen en: 2 especies En Peligro (EN): *Jubaea chilensis* y *Alstroemeria marticorenae*, 3 especies Vulnerables (VU): *Citronella mucronata*, *Adesmia balsamica* y *Gilliesia graminea* y 4 especie Preocupación Menor (LC): *Puya chilensis*, *Alstroemeria pulchra*, *Adiantum chilense* y *Adiantum excisum*. Del total de especies en categoría de conservación 2 son arboles *Jubaea chilensis* y *Citronella mucronata*, 1 arbusto *Adesmia balsamica*, 1 arbusto suculento *Puya chilensis* y 5 hierbas perennes *Adiantum chilense*, *Adiantum excisum*, *Alstroemeria marticorenae*, *Alstroemeria pulchra* y *Gilliesia graminea*. No se consideraron las categorías del Libro Rojo (Benoit 1985), ni de los Libros Rojos Regionales, ni del Boletín 47 del MHN pues no tienen validez para los efectos de la Ley 19300 de Medio Ambiente ni sus reglamentos y son resultados de metodologías de distinto origen que llegan a resultados disimiles confundiendo a los usuarios.

Endemismos estrechos

La especie con endemismo mas restringido es *Alstroemeria marticorenae* cuyas poblaciones conocidas se distribuyen en las planicies litorales de la Región de Valparaíso entre Tunquén por el sur y rio Aconcagua por el norte. Secundariamente son endemismos restringidos *Chusquea ciliata*, coligue de la región de Valparaíso, cuyas poblaciones se conocen desde Algarrobo por el sur y Quilpué por el norte con algunas poblaciones muy localizadas en la región Metropolitana, también *Dioscorea aristolochiifolia*, cuyas poblaciones conocidas crecen en la región de Valparaíso y R.M. y por ultimo *Adesmia balsamica*, endemismo restringido cuya zona de distribución son los cerros de Valparaíso - Viña del Mar, Colliguay, Lliulliu, cuesta La Dormida y estero Puangue en la R. M.

Palmar

El palmar del proyecto Cabritería esta formado por 226 palmas, ubicadas dentro y fuera del polígono de estudio, las cuales fueron censadas analizando imágenes satelitales y aerofotogramétricas, identificando y marcando las palmas con puntos en un shape de SIG, verificando y corrigiendo luego la ubicación en terreno. A partir de este shape se obtuvo la cantidad de palmas y una zonificación de densidad de palmas (aplicando densidad de puntos). En la figura 5 se presenta el resultado de la georeferenciación de las palmas del proyecto.

Fig. 5. Ubicación georeferenciada de palmas chilenas (*Jubaea chilensis*) en la cuenca de Cabritería.

En la figura 6 se muestra el resultado de la aplicación del protocolo de agrupación por grados de densidad de palmas.

Fig. 6. Zonas de densidad de palmas (*Jubaea chilensis*), proyecto Parque Cabritería.

CONCLUSIONES

Riqueza de especies

La riqueza total de 121 especies vasculares (incluidos taxones infraespecíficos) es relativamente baja considerando que dicho total incluye 43 especies advenas, con lo cual el catálogo de especies nativas y endémicas se reduce a 84 especies y taxones infraespecíficos. Lugares cercanos estudiados como el Salto del Agua (Placilla de Peñuelas), aun no publicado, con una superficie similar en la zona de prospección, posee 141 taxones, los cuales aumentan por nuevas prospecciones previa a su publicación. La flora del Santuario de la Naturaleza Palmar El Salto (Flores & Aguirre 2008) hecha en 220 has de las quebradas 7 Hermanas y El Quiteño, arrojó un total de 234 especies. El listado de flora vascular del Palmar El Salto, incluidos los 4 sectores declarados Santuarios con una superficie total de 315,2 ha (quebradas Rodelillo, Tranque Alto, 7 Hermanas y El Quiteño) arrojó 291 especies (tabla no publicada proyecto URBAL 3/ Municipalidad de Viña del Mar). Hauenstein et al. (2009) catalogaron un total de 337 especies para la Reserva Lago Peñuelas de 9260 has., superficies no comparable en este último caso, pero es muy seguro esperar números de especies mayores para superficies de 50 ha o similares en muchos lugares al interior de la Reserva.

Esta baja diversidad vegetal puede deberse a dos factores, primero la pérdida de especies producto de los casi 13 años de sequía que sufre la zona central del país, en el marco del cambio climático global y segundo la pérdida de especies producto de daño antrópico producido durante más de 400 años de uso de los recursos de las quebradas de Valparaíso como producción de leña y carbón, daño actualmente muy reducido, pero que dejó huella en el bajo catálogo actual.

No obstante lo anterior es necesario indicar que probablemente la quebrada Cabritería sea la quebrada con mayor diversidad vegetal de todas las quebradas de Valparaíso, con excepción de la quebrada Los Lúcumos que posee algunos elementos conspicuos de flora endémica como *Gayella valparadisaea* (Molina) Pierre (lúcumo chileno) y *Carica chilensis* (Planch. ex A. DC.) Solms (papayo chileno). Una observación preliminar de la composición botánica de la quebrada Cabritería desde el punto más occidental del proyecto (punto más bajo), hasta la desembocadura de la quebrada en Yolanda, la diversidad disminuye más aun y la preponderancia de las especies introducidas es muy grande, de hecho el alto número de especies introducidas del proyecto se ha originado en la presencia de habitaciones humanas muy cercanas al cauce de la quebrada principal en la parte más baja del proyecto. Insistimos entonces en que aunque la diversidad es baja, debiera ser la más alta, hoy día, de las quebradas de los cerros de Valparaíso.

Las especies advenas son el grupo más numeroso de la flora total del proyecto con 43 especies. Esto da cuenta de alto grado de artificialización de la quebrada, producto de cientos de años de uso, pues debe tenerse en cuenta que los cerros de Valparaíso fueron los primeros lugares habitados de Chile desde el momento mismo del descubrimiento cuando se construye la primera edificación del puerto, la Iglesia La Matriz, en 1559, apenas 23 años después del descubrimiento de Chile por las tropas de Almagro con la llegada del Santiaguillo a la rada del puerto.

Tipo de habitat

En relación a la singularidad de los hábitat se puede mencionar las siguientes generalidades; en las laderas norte y sur las especies endémicas son el grupo mas numeroso y junto a las nativas dominan grandemente el numero de especies totales de ambos hábitat. Esto es una característica muy interesante que da cuenta de la resiliencia del sistema vegetacional en estos hábitat y que justifica la protección de la zona.

El hábitat esclerófilo de laderas sur (LS) es el que posee la mayor diversidad vegetacional después del hábitat fondo de quebrada con 37 especies exclusivas, como se indica en párrafos anteriores. Por cierto este hábitat debiera tener la primera prioridad de conservación, pues además de su alto porcentaje de especie nativas y endémicas en ella crecen especies escasas en la zona costera de la región como *Ephedra chiensis*, o pertenecientes al borde costero litoral como *Cistanthe grandiflora* y por ser hábitat de los únicos individuos de *Valeriana crispa*. En este hábitat destaca una pequeña quebrada que hemos denominado quebrada de Las Cañas ver Fig 8.

Fig. 8. Quebrada de Las Cañas. Superficie; 1,56 ha. Parque Cabrería.

En esta quebrada ubicada en el hábitat de laderas sur (LS) crece una de las tres agrupaciones de palmas de mayor densidad (25 a 50 palmas/ha) del proyecto, ver Fig. 6, también la única población de la especie conspicua *Cistanthe grandiflora* o pata de guanaco, como también los únicos ejemplares de *Ephedra chilensis*, *Valeriana crispa* y los individuos mas grandes observados de *Senna candolleana*. Notable también por la presencia de individuos grandes de *Escallonia pulverulenta* especie muy escasa en los otros ambientes del proyecto. Destacan también individuos muy añosos de *Lithraea caustica* y *Schinus latifolius*. Desafortunadamente

hay puntos de acumulación de basura que generan las tomas aledañas, se deberán hacer esfuerzos para extraer esta basura que está impactando algunas de las especies conspicuas del lugar.

El hábitat de fondo de quebradas (FQ) es el más impactado por el hombre dominado por especies introducidas preferentemente higrófilas, sin embargo en este hábitat crecen especies conspicuas como el único ejemplar de *Citronella mucronata*, la escasa *Chusquea ciliata* y *Conyza primulifolia*, especie nativa naturalmente poco frecuente aun no bien identificada. Por cierto las especies advenas se concentran en este hábitat lo cual da cuenta del reemplazo de especies introducidas, dominado por especies higrófilas nativas y endémicas en el pasado, antes de la mitad de siglo XIX, las cuales fueron diezmadas por la extracción para uso humano, incendios, etc. y este hábitat con agua abundante fue copado por las especies advenas que vemos hasta hoy día. Es probable que el ingreso de especies advenas continúe en el futuro y no en los hábitat de laderas norte o sur a causa de las severas restricciones hídricas producto de la sequía permanente.

Palmar

El palmar del proyecto Cabritería es la formación vegetacional más importante y por cierto la especie más conspicua, objeto de conservación, por su relevancia taxonómica; género endémico monotípico de la subfamilia Arecoideae, subtribu Attaleinae de la familia Arecaceae, subtribu de origen sudamericano neotropical - andino y de Madagascar a la cual pertenecen géneros como *Beccariophoenix* y *Voanioala* ambos de Madagascar, *Jubaeopsis* de Sudafrica, *Allagoptera* de Centro y Sudamerica, *Attalea* de Mexico, Caribe y Sudamerica, *Butia* de Sudamerica, *Cocos* género cosmopolita, *Syagrus* de sudamerica, *Parajubaea* de los Andes de Colombia a Perú (Pintaud et al. 2008). *Jubaea* es hermana filogenética del género *Butia*, Gaiero (2010), Cole & Leandro (2022) y la segunda palma más austral del mundo⁴. Por cierto es también una especie conspicua por el uso ancestral como productora de miel (en desuso), cocos para consumo y ramas para uso religioso.

Dicho lo anterior, la información de densidad de palmas (Fig. 6) debería ser usada para generar zonificación de uso, por ejemplo zonas intangibles o zonas nucleos en las áreas de mayor densidad de palmas (25 a 50 palmas/ha), zonas de amortiguación (6 a 12 y 12 a 25 palmas/ha) y zona de transición (2 a 6 palmas/ha y menos). Esta es una forma de zonificar similar a la usada en la Reserva de la Biosfera La Campana – Peñuelas.

⁴ La palma más austral del mundo es *Rhopalostylis sapida* que habita Nueva Zelanda hasta los 44° 18' L. S (Esler, 1974)

Tipos biológicos

Con respecto a los tipos biológicos, el más común es hierba perenne (HP) con 36 especies que representan el 29,8% de la flora total, ver Tabla 4, en este tipo las especies nativas dominan y junto a las endémicas representan el 57,7% de la flora total. En segundo lugar se encuentran los arbustos (AT) que representan el 20,7% de la flora, donde también dominan las especies nativas y endémicas con un 54,6% de las especies. Las hierbas anual o bianuales (HA) es el único tipo biológico donde las especies advenas o introducidas dominan con un 34,9% de las especies (15 especies) sobre un 20,3% de las nativas y endémicas juntas, esto ocurre pues la mayoría de las especies hierbas anuales o bianuales advenas crecen en el hábitat de fondo de quebrada, hábitat donde se concentran las especies advenas de la flora del proyecto.

Las 9 especies en categoría de conservación pertenecen mayoritariamente al tipo biológico hierbas perennes (HP) constituido por cinco especies; *Adiantum chilense*; *Adiantum excisum*; *Alstroemeria martcorenae*; *Alstroemeria pulchra* y *Gilliesia graminea*. Dos especies son árboles (AR); *Jubaea chilensis* y *Citronella mucronata*. Una especie es arbusto (AT); *Adesmia balsamica* y un arbusto suculento (AS); *Puya chilensis*.

Endemismos restringidos y rareza de especies

Como se indicó anteriormente (ver detalles) el endemismo más restringido del proyecto es *Alstroemeria martcorenae* que podría denominarse la *Alstroemeria* de Valparaíso y Viña del Mar. En el proyecto Cabritería esta especie crece preferentemente en los cordones de los interfluvios que forman las laderas norte y muy escasamente en el hábitat de laderas sur, pues es una especie de suelos abiertos, con escasa humedad y no soporta sombra o exceso de humedad, florece la segunda quincena de diciembre. Dada la preferencia por este hábitat es común encontrarla a orillas de camino, pues estos se construyen preferentemente en los cordones de los interfluvios. Existe una población importante en laderas de exposición norponiente en las cercanías del límite suroeste del polígono, hacia calle uno y 11 de septiembre, ver Fig. 7, este lugar presenta acumulación de basura en algunos puntos y alta transitabilidad, sería necesario a lo menos, limpiar el lugar de basura y poner señalética alusiva a la especie.

Figura 7. Poblacion de *Alstroemeria marticorenae*.

Chusquea ciliata, otro endemismo restringido, es una especie muy escasa en el proyecto Cabrería, donde crece en escasos puntos de la zona baja de la quebrada principal, pues es especie higrófila. Crece en puntos de difícil acceso debido al matorral espinoso (mora) que cubre parte importante de la quebrada principal, con lo cual esta protegida naturalmente, su conservación dependerá en definitiva del mantenimiento del agua en el cauce principal (cambio climático).

Dioscorea aristolochiifolia, endemismo restringido, presenta muy pocos individuos en el proyecto, concentrados en matorrales densos de laderas bajas cercanas al cauce principal de la quebrada en el extremo sur poniente del proyecto. Esta especie es relativamente abundante en otros lugares similares de la provincia como quebrada El Quiteño, cerros del Jardín Botánico, cerros al norte de Quilpué, quebrada de la Quinta Vergara y otros. Es probable que esta especie fuera mas abundante en el proyecto Cabrería en el pasado y que ha disminuido su presencia a causa de la sequia de 12 años.

Adesmia balsamica, endemismo restringido, presenta muy pocos individuos en el polígono del proyecto, solo algunos individuos que crecen cercanos a la avenida Juan Pablo II, es probable que algunos ejemplares observados en la plaza del proyecto hayan sido plantados. La especie es mas abundante hacia la cabecera de la cuenca que actualmente esta alterada por escarpes de suelo a causa de la construcción de la población Juan Pablo II, también crece en los alrededores del aeródromo Rodelillo ubicado en la cabecera de la cuenca. Hay poblaciones importantes de esta especie en la confluencia de la Vía Las Palmas y la Variante Agua Santa y en el sector Las Zorras, ubicado entre San Roque y camino La Pólvara.

Otras especies que no corresponden a endemismos restringidos, pero que son especies conspicuas a causa de su escasez asociada a su condición de árbol o ambientes únicos, belleza

escénica, etc. Entre ellas se pueden mencionar; *Citronella mucronata*, único representante en Chile de la familia Cardiopteridaceae, árbol endémico de Chile Central que crece naturalmente entre las regiones de Coquimbo a Los Lagos. En el proyecto se conoce solo un individuo de esta especie en un punto del cauce principal, fue encontrada por Oscar Fernández, profesional del Jardín Botánico Nacional el año 2018, no ha sido vuelta a ver desde entonces, a causa de la dificultad de acceso por los arbustos espinosos (mora) al punto donde crece.

Cistanthe grandiflora llamada “pata de guanaco” es otra especie conspicua, endémica de Chile que habita entre Antofagasta y Arauco. En la región de Valparaíso crece preferentemente en el borde litoral y escasamente hacia el interior. Muy llamativa por sus bellas flores purpura y sus hojas crasas en roseta. En proyecto crece solo una población de no mas de cinco individuos en una pequeña quebrada en el extremo oriental del polígono que llamaremos quebrada de las cañas, ver Fig. ^^, pues es el único lugar donde crecen cañas en el proyecto, ahora bien esta población de *C. grandiflora* esta impactada por basura (colchones, sillones y desperdicios) que llega de las tomas ubicadas un poco más arriba en la ladera. junto a las pata de guanaco crecen las únicas matas de *Ephedra chilensis* especie nativa de amplia distribución en Chile, pero relativamente escasa en la costa de la región de Valparaíso.

Alstroemeria pulchra, es otra especie conspicua de Cabritería por la belleza de sus flores, especie endémica que crece entre Coquimbo y Maule, en el proyecto encontramos solo una planta creciendo a orilla del camino principal que cruza el proyecto a lo largo del cauce principal. Por cierto la escasez de esta especie es debida a la severa sequia.

Consideraciones finales

Como se indica en el subtítulo Riqueza de Especies de este capítulo, la diversidad vegetal del área del proyecto es baja en comparación a áreas similares de la provincia. Ahondando en este punto llama la atención la falta de especies de la familia *Myrtaceae* cuya única especie es la advena *Eucalyptus globulus*, así mismo hay una carencia notoria de monocotiledóneas petaloideas como especies de los géneros *Leucocoryne*, *Myostemma* y particularmente *Nothoscordum* que es localmente abundante en sitios similares. De igual manera no se registraron individuos de la familia *Orchidaceae* que abundan localmente en la Vía Las Palmas, camino La Pólvora, etc. aunque sus poblaciones se han visto disminuidas fuertemente por el avance habitacional y los proyectos de uso industrial en el caso de La Pólvora. Ahora bien, insistimos en que la larga sequia que afecta hace 12 años a la zona es causa importante en estas vacancias de especies y es probable también que naturalmente el lugar tenga un catálogo de menor número de especies por la posición baja de la sección de cuenca en que esta ubicado el proyecto. Las especies bulbosas indicadas anteriormente y las orquídeas prefieren los cordones altos con influencia marina directa, condición que no es el caso de Cabritería. No obstante lo anterior insistimos en que el proyecto Cabritería debiera tener el catálogo nativo-endémico mas numeroso de las casi 44 quebradas que forman el anfiteatro de Valparaíso cuyos recursos vegetacionales han sido impactados severamente desde a los menos 400 años.

Agradecimientos

Se agradece a Claudio Alvarado, ingeniero civil químico, por su aporte en la metodología de georeferenciación de palmas y agrupación por densidad.

LITERATURA CITADA

- Cole, T. C. H, Leandro, T. D., (2022). Filogenia de Arecaceae. Poster en portugués. Freie Universität Berlin.
- Esler, A. E. (1974). 'The Nikau Palm', New Zealand's Nature Heritage, Vol.2 Part 19 p.532.
- Flores-Toro, L., & Aguirre-Saavedra, F. (2008). Riqueza florística del Santuario de la Naturaleza Palmar El Salto, Viña del Mar, Región de Valparaíso, Chile. *Gayana. Botánica*, 65(1), 71-83.
- Gaiero, P. (2010). Diversidad en palmas nativas (Aracaceae): citogenética, contenido de ADN y análisis moleculares poblacionales. TESIS Magister en Ciencias Agrarias. Universidad de la Republica. Uruguay. 161 p.
- Gajardo, R. (1994). La vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución Geográfica. Ed. Universitaria. 165 pág. 13 mapas.
- Grau, J. (1992). La zona central de Chile. Flora silvestre de Chile. *Palmengarten, Sonderheft*, 19, 1-154.
- Hauenstein, E., Muñoz-Pedrerros, A., Yáñez, J., Sánchez, P., Möller, P., Guiñez, B., & Gil, C. (2009). Flora y vegetación de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, Reserva de la Biósfera, Región de Valparaíso, Chile. *Bosque (Valdivia)*, 30(3), 159-179.
- Luebert, F. & Pliscoff, P. (2006). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 316 p.
- Myers, N., Mittermeier, R., et al. (2000). Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature* Vol 403. 24 febrero 2000. págs; 853-858.
- Pintaud, Jean-Christophe, Galeano, Gloria, Balslev, Henrik, Bernal, Rodrigo, Borchsenius, Finn, Ferreira, Evandro, de Granville, Jean-Jacques, Mejía, Kember, Millán, Betty, Moraes, Mónica, Noblick, Larry, Stauffer, Fred W., & Kahn, Francis. (2008). Las palmeras de América del Sur: diversidad, distribución e historia evolutiva. *Revista Peruana de Biología*, 15 (Supl. 1), 7-30. Recuperado en 17 de marzo de 2022, de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-99332008000000003&lng=es&tlng=es.
- Rivas-Martínez, S. (2005). Avances en geobotánica. Phytosociological Research Center, Madrid, España. 128 pp.
- Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Botánica* 75(1): 1-430.
- UNESCO (2008). Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Ampliación de Reserva de Biosfera La Campana – Peñuelas. Marzo 2008. 188 p.

Villar, E.H. del. (1929). Geobotánica. Editorial Labor, Barcelona. 339 pp.

Zuloaga, F.O., O. Morrone & M.J. Belgrano (eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

Zuloaga, F.O., O. Morrone & M.J. Belgrano (eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae – Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

Zuloaga, F.O., O. Morrone & M.J. Belgrano (eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) - Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

ANEXO 1. Catalogo de flora, proyecto Cabritería, ordenado por división y nombre científico.

Num Taxon	Reino	División	Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Habitat	Status según origen	Categoría de Conservación
1	Plantae	Pteridophyta	Filicopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. chilense	HP	FQ	Nativa	NT(JF), LC(Chile continental), DS 19/2012 MMA
2	Plantae	Pteridophyta	Filicopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum excisum</i> Kunze	HP	FQ	Endémica	LC, DS 38/2015 MMA
3	Plantae	Pteridophyta	Equisetopsida	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	HP	FQ	Nativa	
4	Plantae	Pteridophyta	Filicopsida	Thelypteridaceae	<i>Thelypteris argentina</i> (Hieron.) Abbiatti	HP	FQ	Nativa	
5	Plantae	Pinophyta	Gnetopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	HL	LS	Nativa	
6	Plantae	Magnoliophyta	Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria marticorenae</i> Negritto & C.M. Baeza	HP	LN	Endémica	EN, DS 44/2021 MMA
7	Plantae	Magnoliophyta	Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria pulchra</i> Sims subsp. pulchra	HP	LS	Endémica	LC [A. p. subsp. pulchra, A. p. var. maxima], DS 13/2013 MMA
8	Plantae	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Arundo donax</i> L.	HL	FQ	Advena	
9	Plantae	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Chusquea ciliata</i> Phil.	AT	FQ	Endémica	
10	Plantae	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Chusquea cumingii</i> Nees	AT	LN	Endémica	
11	Plantae	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Chusquea</i> sp.	AT	LS	Endémica	
12	Plantae	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	HP	FQ	Advena	
13	Plantae	Magnoliophyta	Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea aristolochiifolia</i> Poepp.	EN	LS	Endémica	
14	Plantae	Magnoliophyta	Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea besseriana</i> Kunth var. besseriana	EN	LS	Endémica	
15	Plantae	Magnoliophyta	Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Gilliesia graminea</i> Lindl.	HP	LS	Nativa	VU, DS 13/2013 MMA
16	Plantae	Magnoliophyta	Liliopsida	Arecaceae	<i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill.	AR	LN, LS Y FQ	Endémica	EN, DS 16/2020 MMA
17	Plantae	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Melica longiflora</i> Steud.	HP	LS	Endémica	
18	Plantae	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella</i> sp.	HP	LN	Nativa	
19	Plantae	Magnoliophyta	Liliopsida	Cactaceae	<i>Opuntia subulata</i> (Muehlenpf.) Engelm.	HS	LN	Advena	
20	Plantae	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Phalaris aquatica</i> L.	HP	FQ	Advena	
21	Plantae	Magnoliophyta	Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Phycella cyrtanthoides</i> (Sims) Lindl.	HP	LS	Endémica	
22	Plantae	Magnoliophyta	Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	AS	LS	Endémica	LC, DS 42 MMA 2011
23	Plantae	Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	<i>Sisyrinchium</i> sp	HP	LS	Nativa	
24	Plantae	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Uncinia phleoides</i> (Cav.) Pers.	HP	LS	Nativa	

25	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia caven (Molina) Molina	AR	LN	Nativa	
26	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia saligna (Labill.) H. Wendl.	AR	LN	Advena	
27	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Acrisione denticulata (Hook. & Arn.) B. Nord. var. denticulata	AT	LS	Nativa	
28	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Adesmia balsamica Bertero ex Colla	AT	LN	Endémica	VU, DS 13/2013 MMA
29	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze	HP	LS	Nativa	
30	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Apium nodiflorum (L.) Reichenb. f. var. <i>vulgare</i> (F. Schultz) Wolff	HA	FQ	Advena	
31	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz	AT	FQ	Nativa	
32	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Azara celastrina D. Don	AR	FQ	Endémica	
33	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. linearis	AT	LN	Nativa	
34	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis macraei Hook. & Arn.	AT	LN	Endémica	
35	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis paniculata DC.	AT	LN	Endémica	
36	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis vernalis F.H. Hellwig	AT	LN	Endémica	
37	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Buddleja globosa Hope	AT	FQ	Nativa	
38	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Calceolariaceae	Calceolaria angustifolia (Lindl.) Sweet	HL	LS	Endémica	
39	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Calceolariaceae	Calceolaria thyrsoflora Graham	HL	LS	Endémica	
40	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Carduus tenuiflorus Curtis	HA	LN	Advena	
41	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Carthamus lanatus L.	HA	LN	Advena	
42	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Centaurea calcitrapa L.	HA	LN	Advena	
43	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum parqui L'Hér.	AT	FQ	Nativa	
44	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Chrysanthemoides monilifera (L.) Norl.	AT	LN Y LS	Advena	
45	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cirsium arvense (L.) Scop.	HA	LN	Advena	
46	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	Cissus striata Ruiz & Pav.	EN	LS	Nativa	
47	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Montiaceae	Cistanthe grandiflora (Lindl.) Schlttdl.	HP	LS	Endémica	

48	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cardiopteridaceae	Citronella mucronata (Ruiz & Pav.) D. Don	AR	FQ	Endémica	VU, DS 16/2016 MMA
49	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Clinopodium chilense (Benth.) Govaerts	SA	LS	Endémica	
50	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Colliguaja odorifera Molina	AT	LN	Endémica	
51	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Conium maculatum L.	HA	FQ	Advena	
52	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus arvensis L.	EN	FQ	Advena	
53	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Conyza bonariensis (L.) Cronquist	HP	LN Y LS	Nativa	
54	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Conyza primulifolia (Lam.) Cuatrec. & Lourteig	HP	LS	Nativa	
55	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker var. leiiotheca (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho	HP	LS	Nativa	
56	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Crataegus oxyacantha L.	AT	LN Y LS	Advena	
57	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	Cryptocarya alba (Molina) Looser	AR	LS Y FQ	Endémica	
58	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cucurbitaceae	Cucurbita maxima Duchesne	EN	FQ	Advena	
59	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Cuscuta suaveolens Ser.	PA	LS	Nativa	
60	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Cynoglossum creticum Mill.	HP	FQ	Advena	
61	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Daucus pusillus Michx.	HA	LS	Advena	
62	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants	HP	LN Y LS	Nativa	
63	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Eryngium paniculatum Cav. & Dombey ex F. Delaroché	HP	LN	Nativa	
64	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Phrymaceae	Erythranthe glabrata (Kunth) G.L. Nesom	HP	FQ	Nativa	
65	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Escalloniaceae	Escallonia pulverulenta (Ruiz & Pav.) Pers.	AT	LS	Endémica	
66	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	Eschscholzia californica Cham.	HP	LN	Advena	
67	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus globulus Labill.	AR	LS Y FQ	Advena	
68	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Eupatorium glechonophyllum Less.	SA	LS	Nativa	
69	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Foeniculum vulgare Mill.	HP	FQ	Advena	
70	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	Fumaria agraria Lag.	HA	LS	Advena	
71	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Galega officinalis L.	HP	FQ	Advena	
72	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	Galium trichocarpum DC.	HA	LS	Endémica	

73	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Gamochaeta americana (Mill.) Wedd.	HA	LS	Advena	
74	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Helenium aromaticum (Hook.) L.H. Bailey	HA	LN	Nativa	
75	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Lithrea caustica (Molina) Hook. & Arn.	AT	LN	Endémica	
76	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loasaceae	Loasa triloba Dombey ex Juss.	HA	LS	Endémica	
77	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Campanulaceae	Lobelia excelsa Bonpl.	AT	LS	Endémica	
78	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caprifoliaceae	Lonicera japonica Thunb. ex Murray	EN	FQ	Advena	
79	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven subsp. montevidensis (Spreng.) P.H. Raven	HA	FQ	Nativa	
80	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Malva nicaeensis All.	SA	LN	Advena	
81	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Marrubium vulgare L.	HP	FQ	Advena	
82	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Matthiola incana (L.) R. Br.	HP	FQ	Advena	
83	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus boaria Molina	AR	FQ	Nativa	
84	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nyctaginaceae	Mirabilis prostrata (Ruiz & Pav.) Heimerl	HP	LN	Nativa	
85	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst. var. fascicularis (Meisn.) Brandbyge	EN	LS	Nativa	
86	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.	EN	LS	Nativa	
87	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Nicotiana glauca Graham	AT	LN	Nativa	
88	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Nicotiana tabacum L.	HP	FQ	Advena	
89	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Otholobium glandulosum (L.) J.W. Grimes	AT	FQ	Nativa	
90	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis rosea Jacq.	HA	LS	Endémica	
91	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	Peumus boldus Molina	AR	LS Y FQ	Endémica	
92	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Physalis viscosa L.	HP	FQ	Advena	
93	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago lanceolata L.	HP	FQ	Advena	
94	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Podanthus mitiqui Lindl.	AT	LN Y LS	Endémica	
95	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Polygonum hydropiperoides Michx.	HA	FQ	Advena	
96	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Proustia pyrifolia DC.	EN	LS	Endémica	
97	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Prunus domestica L.	AR	FQ	Advena	

98	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium viravira</i> (Molina) Anderb.	HP	LN	Nativa	
99	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	AR	LN Y LS	Nativa	
100	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	AT	LN	Endémica	
101	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Grossulariaceae	<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	AT	LS	Nativa	
102	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i> L.	AT	FQ	Advena	
103	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	AT	FQ	Advena	
104	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix caprea</i> L.	AR	FQ	Advena	
105	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix viminalis</i> L.	AR	FQ	Advena	
106	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.	HA	FQ	Nativa	
107	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	AR	LS Y FQ	Endémica	
108	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Senna candolleana</i> (Vogel) H.S. Irwin & Barneby	AR	LN	Endémica	
109	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cucurbitaceae	<i>Sicyos baderoa</i> Hook. & Arn.	EN	FQ	Nativa	
110	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum maglia</i> Schltdl.	HP	FQ	Nativa	
111	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i> L.	HP	FQ	Advena	
112	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Stellaria arvalis</i> Fenzl ex F. Phil.	HA	LS	Nativa	
113	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Teucrium bicolor</i> Sm.	SA	LS	Endémica	
114	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	AP	LS Y FQ	Nativa	
115	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum majus</i> L.	HA	FQ	Advena	
116	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> L.	HA	FQ	Advena	
117	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Urticaceae	<i>Urtica gracilis</i> Aiton subsp. <i>mollis</i> (Steud.) Weigend	HA	FQ	Advena	
118	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Urticaceae	<i>Urtica urens</i> L.	HA	FQ	Advena	
119	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Valerianaceae	<i>Valeriana crispa</i> Ruiz & Pav.	HA	LS	Nativa	
120	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stockes	HA	LN	Advena	
121	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> H.B.Kunth	HP	FQ	Advena	
122	Fungi	Basidiomycota	----	----	sp1	hongo		-----	
123	Fungi	Basidiomycota	----	----	sp2	hongo		-----	
124	Fungi	Basidiomycota	----	----	<i>Stereum</i> sp	hongo		-----	

125	Fungi	Basidiomycota	----	----	Stropharia aurantiaca (Cooke) M.Imai.	hongo		----	
126	Fungi	Zygomycete	----	----	sp1	hongo		----	
127	Fungi	Zygomycete	----	----	sp2	hongo		----	